

van den buitenlandschen accountant of althans diens controleplan heeft te beoordeelen, verklaren onze Amerikaanse collega's eenvoudig, dat hun de desbetreffende rapporten *ter inzage zijn verstrekt*. Hieruit mogen wij afleiden, dat zij deze rapporten ook hebben *ingezien*, doch verder zal hunne bemoeiing op dit punt wel niet gaan. Wij mogen deze veronderstelling met een gerust hart uiten, omdat in de daaropvolgende zin van het certificate der Cities Service ten aanzien der dochtermaatschappijen, waarvoor geen accountantsrapporten overgelegd werden, ook slechts verklaard wordt, dat hunne financiële resultaten werden *ingezien*. Hoe kritisch men deze resultaten ook moge hebben bekeken, men zal moeten toegeven, dat een zoolosse grondslag voor eene verklaring omtrent de waarheid en juistheid der verantwoordingsstukken, althans volgens de in Nederlandsche vakkringen bestaande opvattingen, ten eenemale onvoldoende is.

Het meest merkwaardige in de verklaring van Peat, Marwick, Mitchell & Co. is dan ook, dat zij zich in het geheel niet uitspreken omtrent de waarheid en juistheid der balans en resultaten-rekeningen, doch dat zij alleen constateert, dat de verantwoordingsstukken den toestand weergeven, zooals die uit de boeken en verkregen inlichtingen blijkt. Er wordt dus geen oordeel uitgesproken, noch over de afschrijvingen, noch over de materiele juistheid der balansposten en der resultatenrekeningen. In dit opzicht gaan Price Waterhouse in hun certificate over de Shell Union althans iets verder, doordat zij verklaren, dat de gecombineerde balans en de daarbij behoorende staat van surplus en ontvangsten, blijkens de gevolgde boekingsmethodes, een goed beeld geven van de positie en de bedrijfsresultaten der gecombineerde maatschappijen per 31 December 1936.

Resumerende meenen wij als onze conclusie dezer beknopte beschouwing van de verklaringen van een tweetal leidinggevende Amerikaanse accountantsfirma's te mogen stellen, dat hunne verklaringen verre ten achter staan bij en dus ook minder waarborgen bieden resp. minder vertrouwen kunnen wekken dan de verklaringen voor het jaarverslag der Nederlandsche accountantsfirma's van naam. Zij staan op het peil der verklaringen, die in de beginperiode der accountancy in ons land gangbaar waren en welke hierop neerkwamen, dat de accountant aan H.H. commissarissen of aandeelhouders mededeelde, dat hij de balans en winst- en verliesrekening in overeenstemming had bevonden met de door de boeken en bescheiden aangegeven cijfers. Wij zijn in ons land aan deze slappe, weinig zeggende verklaringen reeds lang ontgroeid, waaruit een keer te meer blijkt, dat de accountancy in ons land in het algemeen veel verder is voortgeschreden, dan in de Engelsch sprekende landen. Immers in ons land geeft de accountant in zijn verklaring een eigen oordeel, zoowel omtrent de boekhoudkundige als omtrent de bedrijfshuishoudkundige juistheid van balans en winst- en verliesrekening, terwijl deze somstijds wordt uitgebreid tot een rapport (zooals in het jaarverslag van Philips) tot eene uitvoerige toelichting omtrent de essentiële factoren, die de financiële positie en het resultaat beheerschen. Alleen door dergelijke verklaringen en rapporten leert o.i. het publiek het werk van den accountant op zijn juiste waarde schatten en wordt het vertrouwen in zijn preventieve en repressieve controle-werkzaamheid versterkt.

J. J. M. H. NIJST

DE ACCOUNTANT ALS GETUIGE

Arrondissementsrechtbank Amsterdam, 23 Januari 1936
(Rechter-Commissaris Mr M. D. K. S. van Lier)

Klaas Willem Dokter, wonende te Amsterdam, eischer, procureur Mr G. Parser,

tegen:

H. J. Verburgt Sr., wonende te Hilversum, gedaagde, procureur Mr J. M. Hoofiën.

Gezien de stukken waaronder de grosse van een vonnis van de Rechtbank te Amsterdam, Eerste Kamer, d.d. 15 October 1935 tusschen deze partijen geweest, waarbij gedaagde is toegelaten tot getuigenbewijs, dat eischer niets van zijn opdracht heeft terecht gebracht en zich schandelijk van zijn taak heeft gekwetend; met bepaling, dat dit getuigenverhoor zal geschieden voor den ondergeteekende als rechter-commissaris;

Overwegende, dat de in deze opgeroepen en verschenen getuige Jan Koerse, accountant der directe belastingen, heeft verklaard zich van het afleggen van getuigenis te wenschen te verschoonen uit hoofde van zijn beroep van accountant van de directe belastingen;

Overwegende, dat artikel 1946, 3° Burgerlijk Wetboek dit verschooningsrecht toekent aan alle degenen, die uit hoofde van hunnen stand, beroep of wettige betrekking tot geheimhouding verplicht zijn, doch alleen en bij uitsluiting nopens hetgeen waarvan de wetenschap aan hen als zoodanig is toevertrouwd;

Overwegende, dat deze verplichting van dezen getuige wordt omschreven in de Wet, en wel in de Wet op de Inkomstenbelasting in artikel 102 en in de Wet op de Vermogensbelasting in artikel 52; en mitsdien deze verplichting niet verder reikt dan hare omschrijving daar gegeven;

Overwegende, dat genoemd artikel 102 den belastingambtenaar geheimhoudingsplicht oplegt nopens inkomen, opbrengst, uitdeelingen, en in het algemeen nopens de zaken of werkzaamheden van een ander; en genoemd artikel 52 nopens iemands vermogen;

Overwegende, dat mitsdien getuige's verschooningsrecht niet verder reikt dan nopens inkomen, opbrengst, uitdeelingen, de zaken of werkzaamheden of vermogen van een ander;

Overwegende, dat daarvan hier niet de rede is, immers de te stellen vragen blijkens genoemd vonnis slechts betreffen de vraag of eischer al of niet goed gehouden heeft de boeken van gedaagde; en deze vragen kunnen worden beantwoord zonder iets te openbaren omtrent inkomen, opbrengst, uitdeelingen, zaken, werkzaamheden, en vermogen van een ander, en de getuige onder het voorbehoud van beantwoording van slechts dusdanige vragen getuigenis kan afleggen;

Rechtdoende:

Beslissen, dat de getuige zich in deze niet vermag te verschoonen en verplicht is onder dit voorbehoud getuigenis af te leggen; enz.

* *
*

Het bovenstaande vonnis, dat ook gepubliceerd werd in de Nederlandsche Jurisprudentie 1937 no. 606, brengt in herinnering de polemiek tusschen de heeren Mr Th. W. Branbergen en L. van Essen Lzn. in de afleveringen van December 1936 (blz. 161 e.v.) en April 1937 (blz. 54 e.v.) van het Maandblad gevoerd.

Het is vaak gevaarlijk algemeene richtlijnen of algemeen geldende beginselen uit rechterlijke beslissingen af te leiden; de rechter stelt zich in op het bijzondere geval, dat hem ter berechting is voorgedragen, en het bijzondere van dat geval vindt alliecht zijn weerslag in de beslissing, die hij geeft.

In de procedure, waarin bovenstaande beslissing gegeven werd, had gedaagde te bewijzen, dat eischer de boeken van gedaagde niet op de juiste wijze had gehouden.

Gedaagde had, om dit bewijs te leveren, als getuige gedagvaard een accountant der directe belastingen, die uit hoofde van zijn functie eens bij eischer diens boekhouding had moeten onderzoeken. Blijkens de woorden van het vonnis heeft de accountant zich toen van getuigenis willen verschoonen uit hoofde van zijn beroep van accountant van de directe belastingen. Door

deze toevoeging is de vraag naar het verschooningsrecht van den (publieken) accountant niet meer zuiver gesteld en de rechter-commissaris heeft zich bij zijn beoordeeling van het beroep op verschooning in dit bijzondere geval geheel geplaatst op de enge basis waar de betrokken accountant zich zelf blijkens deze toevoeging op had geplaatst. M.a.w. de rechter-commissaris heeft dezen getuige niet beoordeeld als *accountant*, maar als iedereen aan wiens iets „uit hoofde van zijn hetzij tegenwoordig hetzij vroeger ambt nopens iemands vermogen gebleken of meegedeeld is” (Wet op de Vermogensbelasting 1892 artikel 52 lid 1) of aan wien iets in zijn ambt of betrekking bij de uitvoering der wet op de Inkomstenbelasting of in verband daarmee „nopens inkomen, opbrengst, uitdeelingen en in het algemeen nopens de zaken of werkzaamheden van een ander blijkt of meegedeeld wordt” (Wet op de Inkomstenbelasting 1914 artikel 102 lid 1). Het vonnis spreekt den getuige dan ook aan als *belastingambtenaar* en beslist dan, dat de getuige zich i.e. niet van het geven van getuigenis mocht verschoonen.

Uit het vonnis af te leiden, dat de rechter-commissaris den *accountant* een verschooningsrecht ontzegt, komt mij derhalve op grond van het bovenstaande gewaagd voor. De vraag van het verschooningsrecht van den *accountant* werd in dit vonnis niet uitdrukkelijk gesteld; men mag er dan ook voor een antwoord op die vraag naar mijn meening niets uit afleiden.

Juridisch gesproken zit in het onderhavige geval nog deze kwestie, dat artikel 1946, 3° B.W. in het algemeen een verschooningsrecht toekent aan bepaalde personen „nopens hetgeen waarvan de wetenschap aan hen als zoodanig is toevertrouwd”, terwijl de Wetten op de Vermogensbelasting (art. 52) en op de Inkomstenbelasting (art. 102) het verschooningsrecht beperken tot hetgeen aan bepaalde personen (belastingambtenaren) in functie bekend is geworden nopens vermogen, inkomen, opbrengst, uitdeelingen, en in het algemeen nopens de zaken of werkzaamheden van een ander. Had men den getuige als accountant een verschooningsrecht willen toekennen, dan had zulks op grond van artikel 1946, 3° B.W. met zijn ruime formulering kunnen geschieden.

Het is niet uitgesloten, dat men in een geval als dit zich met opzet op zoo eng mogelijk standpunt stelt om een kostbaren getuige in het proces te behouden; ook in dien zin spreken de bijzondere omstandigheden van het geval wel eens een woordje mede!

Mr TH. LIMPERG

UIT HET BUITENLAND

Red.: F. HAARBOSCH, CH. HAGEMAN, Drs A. TH. DE LANGE en Drs W. P. DEN TURK

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

Uit Engeland.

Over het Accountantsberoep.

Op een studentencongres te Southampton heeft een Professor J. H. Jones zich volgens „The Accountant Student” van April als volgt uitgelaten:

„Accountants and economists were supposed to be sworn enemies. Accountants said that if economists were placed end to end they would never reach a conclusion, but economists had much better stories about accountants. The accountant started by being an auditor. Finding income-tax work more lucrative he delegated auditing to clerks. Then he decided there was more prestige in being a business adviser, and employed a specialist to do income-tax work. Graduates who entered big accountancy firms very often did so in the hope of becoming something else. The tendency to use the training of an accountant as a stepping-stone to higher things is undoub-

tedly growing, and there is certainly no other profession which offers such opportunities of gaining an insight into the business world.”

Beroepsethiek.

In de Mei-aflevering van hetzelfde tijdschrift vind ik een besluit vermeld, dat het Bestuur van het Institute of Chartered Accountants in England and Wales in zijn April vergadering genomen heeft. Ik laat het hier volgen:

„Where a change of auditors of a company is proposed, it shall be the duty of any member of the Institute before accepting nomination for election to communicate with the existing auditors with a view to ascertaining the circumstances in which a change of auditors is proposed.”

„Compliance with the duty above referred to will not necessarily preclude the Council from considering any complaint which may be made under Section 29(3) of the Royal Charter.”

De laatste alinea beteekent, dat het Bestuur het recht behoudt een lid, dat zich schuldig maakt aan handelingen in strijd met de waardigheid van het accountantsberoep, voor hoogstens twee jaar te schorsen.

Formeel geldt het besluit enkel voor controles bij N.V.'s. De bedoeling is echter de toepassing geleidelijk strenger te maken.

De redactie van The Accountant Student betreurt dit besluit om verschillende redenen.

In de eerste plaats omdat een ongeschreven wet blijkbaar niet voldoende was voor alle leden.

In de tweede plaats scheen het misbruik ingeslopen te zijn, dat men zich wel in verbinding stelde met den vroegeren accountant als het een mede-lid van het Instituut gold, maar niet met een lid van een andere vereeniging. De leden van de oudste vereeniging hadden het goede voorbeeld moeten geven.

Tenslotte wordt den leden aangeraden ondanks de raadpleging van den vroegeren accountant toch voorzichtig te zijn met het overnemen van opdrachten, omdat de oude accountant zoo moeilijk af kan raden de opdracht aan te nemen; hij mag immers niet kwaadspreken of lasteren en hij is gebonden door zijn plicht tot geheimhouding.

The London Association of Certified Accountant.

In The Certified Accountants Journal publiceert bovengenoemde Vereeniging haar jaarverslag, waaruit blijkt, dat het ledental per einde 1936 bedroeg 3518, waarvan 730 Fellows en 2788 Associates. Gemiddeld worden per jaar ongeveer 190 nieuwe leden toegelaten. Het aantal „Students” bedraagt rond 3000, die per jaar 1700 tot 1900 examens afleggen, waarvan slechts 52 % met goed gevolg. Ondanks de critiek op het hooge percentage afgewezenen, denkt het Bestuur er niet aan het peil der examens te verlagen, omdat het hooge peil der examens in overeenstemming is met de algemeene opvatting omtrent de eischen, die ons beroep stelt aan begaafdheid, gedegen kennis en aan het vermogen om deze kennis toe te passen.

De Vereeniging heeft ook naast zich een Accountantsfonds met een kapitaal van ruim £ 5000, waaraan slechts 17 % der leden bijdragen. Slechts in 8 gevallen, wel zeer weinig op zoo'n groot aantal leden, was het noodig te helpen met bescheiden bedragen, zoodat het fonds blijft groeien.

Uit België.

De zege der Hoogeschoolgediplomeerden.

Een bitter gestemd artikel onder dit hoofd in „Het Leven op 't Kantoor” van April 1937 geeft commentaar op het Verslag over 1936 van de Commissie, die de Bankrevisoren moet toelaten.